

СУЧАСНИЙ СТАН МИТНИХ КОРИДОРІВ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ**Костюв'ят Г.***ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
к.е.н., доцентка кафедри фінансів і банківської справи***THE CURRENT STATE OF CUSTOMS CORRIDORS IN UKRAINE: TRENDS AND PROSPECTS****Kostovyat H.***"Uzhhorod National University"**PhD of Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Banking***АНОТАЦІЯ**

Митні коридори в Україні відіграють важливу роль у забезпеченні торгівлі та економічних відносин з іншими країнами. Зростання обсягів міжнародної торгівлі та активний розвиток експортно-імпортних операцій вимагають вдосконалення та модернізації митних коридорів для забезпечення швидкого та ефективного пропуску товарів через кордон.

ABSTRACT

Customs corridors in Ukraine play an important role in facilitating trade and economic relations with other countries. The increasing volume of international trade and active development of export-import operations require improvement and modernization of customs corridors to ensure quick and efficient passage of goods across borders.

Ключові слова: митні коридори, митні формальності, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня торгівля, прозорість, міжнародні стандарти, інтеграція.

Keywords: customs corridors, customs formalities, foreign trade, transparency, international standards, integration.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Постановка проблеми полягає в тому, що сучасний стан митних коридорів в Україні не відповідає вимогам ефективною зовнішньоекономічної діяльності та є перешкодою для інтеграції держави на міжнародному ринку. З огляду, що повномасштабна війна вносить щоразу корективи у всіх аспектах у функціонування митних коридорів та може призвести до серйозних викликів для зовнішньоекономічної діяльності держави. Для подолання цих проблем необхідні оперативні заходи з удосконалення митних процедур та забезпечення безпеки митних територій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Недавні наукові дослідження, проведені Бойко В., Бондаренко Н., Гаврилюк І., Завгородній А., Шумлянська І. та іншими авторами, свідчать про актуальність питання постійного удосконалення інструментарію розвитку зовнішньої торгівлі в Україні. Результати досліджень вказують на те, що ефективність зовнішньої торгівлі безпосередньо залежить від ефективності митних процедур, доступності фінансових інструментів підтримки, розвитку інфраструктури митних коридорів та здатності країни відповідати міжнародним стандартам.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Зростання обсягів міжнародної торгівлі та активний розвиток експортно-імпортних операцій ставлять перед митними коридорами в Україні виклик забезпечити швидкий та ефективний пропуск

товарів через кордон. Це вимагає постійного вдосконалення та модернізації існуючих митних коридорів, включаючи розвиток інфраструктури, впровадження сучасних технологій та підвищення ефективності митних процедур.

Формулювання цілей статті

Метою є огляд сучасного стану митних коридорів в Україні та їхнього впливу на зовнішньоекономічну діяльність держави. Розглядаються основні тенденції та перспективи розвитку митних коридорів, а також аналізуються заходи, які спрямовані на модернізацію та покращення митних процедур з метою забезпечення стабільного економічного стану та інтеграції України на міжнародному ринку.

Виклад основного матеріалу

Митні коридори в Україні є невід'ємною частиною міжнародної торгівлі та економічних відносин з іншими країнами. Зростання обсягів міжнародної торгівлі та активний розвиток експортно-імпортних операцій в умовах глобалізації ставлять перед митними службами низку викликів та завдань.

Особливістю митних коридорів являють собою не тільки місця, де відбувається перетин кордону з товаром, але й комплексна система, яка включає в себе різноманітні інфраструктурні об'єкти, процедури та правила, спрямовані на ефективне та безперешкодне переміщення товарів через митний кордон. Головною метою полягає у забезпеченні швидкого, ефективного та безпечного пропуску товарів через кордон, включаючи контроль за їхнім переміщенням. Оскільки процес митного

оформлення повинен бути максимально спрощеним та прозорим для учасників зовнішньоекономічної діяльності, це сприяє підвищенню обсягів міжнародної торгівлі та розвитку експортно-імпорتنих операцій.

Коридори включають в себе різноманітні інфраструктурні об'єкти, які допомагають забезпечити безперешкодний рух товарів через кордон,

зменшуючи час та витрати на митне оформлення. Крім того, вони сприяють покращенню конкурентоспроможності країни на світовому ринку, стимулюючи зовнішню торгівлю та інвестиції. Досліджуючи зелений та червоний коридори, які використовуються для пропуску товарів через кордон є відмінності, табл. 1.

Таблиця 1

Митні коридори [1]

	Зелений	Червоний
Визначення	це система митного контролю, яка дозволяє перевозити товари без декларування та митного оподаткування. Такий коридор створений для перевезення речей та продуктів, які в подальшому будуть лише для особистого використання.	це система митного контролю, яка ретельно перевіряє речі для перевезення через кордон. Він призначений для речей, які обов'язково потрібно вносити до митної декларації, надати документи про них та сплатити митний платіж.
Характеристика	<ul style="list-style-type: none"> ➤ використовується для прискореного та спрощеного митного оформлення товарів; ➤ товари, які переміщуються через зелений коридор, не підлягають детальному митному контролю та огляду. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ використовується для товарів, які потребують додаткового митного контролю та огляду; ➤ товари, що переміщуються через червоний коридор, можуть мати підвищений рівень ризику, наприклад, щодо безпеки чи дотримання митних правил.
Умови використання	<ul style="list-style-type: none"> ➤ для товарів з невисоким рівнем ризику або для тих, що відповідають певним критеріям безпеки та якості; ➤ часто застосовується для товарів, які відправляються відомими виробниками, мають добре відомі характеристики та документацію. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ для товарів, які потребують спеціального контролю, перевірки документів, аналізу складу тощо; ➤ може застосовуватися до товарів, що відправляються з країн, які мають високий рівень ризику щодо контрабанди, порушень правил безпеки чи якості товарів.
Переваги	<ul style="list-style-type: none"> ➤ швидке митне оформлення, що дозволяє прискорити процес ввезення товарів; ➤ зменшення адміністративних та фінансових витрат на митне оформлення. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ додатковий контроль дозволяє забезпечити безпеку та дотримання митних правил; ➤ процедури можуть бути більш докладними та часом затратними для відправників та одержувачів.

З огляду табл. 1, зелений коридор призначений для товарів з низьким рівнем ризику що дозволяє швидше та простіше пропускати їх через митний кордон. Червоний коридор, натомість, призначений для товарів з підвищеним рівнем ризику, що вимагають додаткового митного контролю для забезпечення безпеки та дотримання митних правил. Дана диференціація митним службам допомагає ефективно управляти ризиками й забезпечувати відповідний рівень контролю та безпеки при пропуску товарів через кордон.

Щодо аспектів сучасних митних коридорів є розвиток інфраструктури. Це охоплює як фізичні споруди, такі як митні пункти пропуску, термінали та склади, так і електронні системи та технології, які використовуються для митного контролю та оформлення. Розвиток інфраструктури спрямований на збільшення пропускної здатності, підвищення швидкості обробки товарів та зменшення можливостей для затримок.

Згідно з пунктом 29 статті 4 Митного кодексу України, митні формальності трактуються як «сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами та митними органами, а також авто-

матизованою системою митного оформлення з метою дотримання вимог законодавства України з питань митної справи»[2].

У сучасних умовах в Україні процес митного оформлення є важливим етапом для учасників зовнішньоекономічної діяльності. Однак, незважаючи на визначення митних формальностей у законодавстві, у практиці виникають певні складнощі та проблеми. Адже держава перебуває у повномасштабній фазі війни, що створює додаткові виклики і проблеми у сфері митних коридорів та зовнішньої торгівлі. В тих умовах митні формальності є більш важливими, оскільки митні служби виконують важливі функції контролю за переміщенням товарів через кордон та забезпечують безпеку країни. Зокрема, для учасників зовнішньої торгівлі та бізнесу важливо, щоб процес митного оформлення був максимально спрощеним та прозорим.

На сьогоднішній момент, держава потерпає значних обмежень у торгівлі та переміщенні товарів через кордон, що призвело до збільшення кількості обмежень та контрольних заходів, які супроводжують до затримок у митному оформленні та перетині кордону. Це у свою чергу впливає на ефективність та швидкість торгівлі, а також на загальну

внутрішню економічну ситуацію держави. Затримки у митному оформленні призводять до перерв у ланцюгах постачання, зростання витрат на логістику та виробництво, втрати конкурентоспроможності для українських підприємств та підвищення вартості товарів для споживачів тощо.

Попри повномасштабної війни, Україна вкрай знесилена але певними кроками намагається виконувати вимоги/зобов'язання ЄС - важливо в контексті європейської інтеграції.

Однією з основних вимог для вступу в європейський економічний простір є відповідність стандартам та вимогам Європейського Союзу з питань митного контролю та моніторингу. Вимоги до ефективного митного контролю стають більш жорсткими, і їх виконання має пріоритетне значення для держави.

Але збільшилася необхідність в зміцненні безпеки кордонів та боротьбі з незаконним переміщенням товарів. Митні органи змушені вживати додаткові заходи для запобігання незаконним діям, які

можуть вплинути на загальну складність та тривалість митного оформлення.

Звертаючи увагу на динаміку зовнішньої торгівлі у першому кварталі 2023 р. мала певні відмінності за підсумками двох та трьох місяців. Якщо за підсумками двох місяців товарообіг скоротився на 29,3 %, то за підсумками трьох місяців скорочення становило 7,4 %. Це зумовлено ефектом бази порівняння, адже воєнні дії розпочалися наприкінці лютого 2022 р. і саме з того моменту зовнішню торгівлю було значно обмежено.

Тим часом динаміка експорту та імпорту в першому кварталі 2023 р. мала велику відмінність. Якщо експорт товарів скоротився на 26,1 %, то імпорт виріс на 11,2 %. Така динаміка призвела до стрімкого нарощування показника негативного сальдо – зросло до 5,2 млрд дол. США проти 25 млн дол. США за підсумками першого кварталу 2022 р., рис. 1. Товарообіг становив 25,8 млрд дол. США, 60 % якого – це імпорт товарів, а 40 % – їхній експорт [3]. Товарообіг становив 25,8 млрд дол. США, 60 % якого – це імпорт товарів, а 40 % – їхній експорт [3].

Рис. 1

Стан зовнішньої торгівлі товарами України в першому кварталі 2022 р. та 2023 р., млн дол. США [3].

За перше півріччя 2023 року, зовнішня торгівля товарами в Україні продемонструвала ознаки певної стабілізації у зовнішньоекономічній діяльності. Однак, наслідки руйнування портової інфраструктури та блокування експорту зерна можуть призвести до гірших показників у другому півріччі. Збереження темпу нарощування обсягів імпорту при помірному падінні обсягів експорту призвело до погіршення зовнішньоторговельного балансу.

У 2023 році дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України становив 22,4 млрд доларів США. Товарообіг за 10 місяців 2023 року досяг 82 млрд доларів США. Україна імпортувала товарів на суму 52,2 млрд доларів США, а експортувала на суму 29,8 млрд доларів США. Оподаткований імпорт становив 43,4 млрд доларів США [4].

Зменшення обсягів експорту товарів і погіршення зовнішньої торговельної активності стає ще більш проблематичним у контексті інтеграції України в європейський економічний простір. Цей процес вимагає серйозних змін у національних систе-

мах господарювання, включаючи оновлення порядку організації та контролю за зовнішньою торгівлею. Посилення ролі митного контролю стає важливим аспектом в контексті інтеграції, оскільки це допомагає захистити національний ринок від негативних наслідків від вільного руху товарів та послуг. Проблеми, пов'язані з митним контролем та моніторингом, можуть створювати ризики для України в її зовнішньоекономічній діяльності, сприяючи загальному погіршенню економічного становища держави.

Необхідно модернізувати концепцію та впроваджувати ключові тенденції щодо стану митних коридорів, а саме:

➤ Розвиток інфраструктури - один із ключових аспектів сучасних митних коридорів в Україні. Здійснюються інвестиції в розвиток та модернізацію митних пунктів пропуску (МПП), щоб забезпечити їх високу ефективність та здатність обробляти великі обсяги товарів.

➤ Електронне мито стає все більш поширеним у сучасних митних коридорах України. Впровадження електронних систем контролю та реєстрації спрощує та прискорює процедури митного оформлення. Система «Single Window» дозволяє здійснювати заявлення та отримання необхідних документів онлайн, що зменшує час на оформлення та можливість помилок. Система впроваджується відповідно до розпорядження КМУ № 364 від 25 травня 2016 року «Про окремі питання впровадження процедури «єдиного вікна» для митних, санітарних, епідеміологічних, ветеринарних, фітосанітарних, екологічних, радіологічних та інші види державного контролю». Зазначеним Указом також встановлюється порядок обміну інформацією між фіскальними органами, іншими державними органами та підприємствами з використанням електронних засобів передачі даних [5].

Основна ідея полягає в тому, щоб об'єднати всі необхідні дії та процедури для митного оформлення товарів в єдину автоматизовану систему, яка дозволяє учасникам зовнішньоекономічної діяльності виконувати всі необхідні дії онлайн через один центральний портал.

➤ Боротьба з корупцією у митних органах є надзвичайно важливою складовою сучасних реформ у сфері митного контролю. Одним із ключових напрямків є впровадження електронних систем та автоматизація процедур, що допомагає уникнути людських помилок та знизити можливості для корупції. Електронні системи митного контролю дозволяють зберігати інформацію онлайн, що зменшує ризик втрати або зміни документів під час обробки митних декларацій та полегшує моніторинг процесів. Автоматизація процедур забезпечує відсутність проміжних ланок у документообігу, знижуючи можливість втручання посередників або корупції. Впровадження цифрових підписів та ідентифікаційних засобів забезпечує безпеку та достовірність інформації, обмінюваної між учасниками митного процесу.

➤ Збільшення пропускної здатності митних коридорів стає критично важливим в контексті зростання обсягів торгівлі та експортно-імпортних операцій. Для врахування цих змін проводяться роботи з розширення та модернізації існуючих митних пунктів пропуску (МПП). Це включає у себе будівництво нових МПП, реконструкцію та розширення існуючих, а також впровадження сучасних технологій для підвищення швидкості та ефективності митного контролю.

➤ Впровадження міжнародних стандартів управління митними процедурами стає ще більш актуальним у сучасних умовах. Це дозволяє уніфікувати та спрощувати процедури митного оформлення, забезпечує відповідність до міжнародних вимог та стандартів, а також сприяє підвищенню конкурентоспроможності українських товарів на міжнародному ринку. Такі стандарти допомагають уникнути зайвих адміністративних бар'єрів, спрощують процеси митного оформлення та створюють сприятливі умови для розвитку міжнародної торгівлі.

➤ Відкритість та прозорість митних процедур є важливими аспектами сучасних митних коридорів. Оприлюднення інформації про митні тарифи, правила оформлення та контроль допомагає зменшити можливості для корупції та підвищує довіру до митних органів.

➤ Підвищення конкурентоспроможності - зменшення часу та витрат на митне оформлення дозволить підприємствам пропонувати конкурентні ціни на свою продукцію на міжнародних ринках.

Удосконалення митних коридорів та покращення митних процедур в Україні не лише сприяють стабільності економіки, але й відкривають нові можливості для розвитку зовнішньої торгівлі та підвищення економічного рівня країни.

Висновки

Україна, прагнучи інтегруватися в європейський економічний простір, зіткнулася з рядом складних викликів у сфері митних коридорів. Зменшення обсягів експорту товарів та погіршення зовнішньої торговельної активності у контексті інтеграції України у європейський економічний простір вимагають серйозних змін у національних системах господарювання. Оновлення порядку організації та контролю за зовнішньою торгівлею стає критично важливим.

Вкрай важливим є не лише перегляд процесів митного контролю та моніторингу, але й систематичне вдосконалення системи управління цими процесами. Впровадження сучасних технологій, таких як електронні системи контролю та автоматизовані процедури, є ключовими в адаптації до вимог сучасного міжнародного торговельного середовища.

Окрім того, підвищення кваліфікації персоналу, особливо фахівців у сфері митного оформлення, є необхідним для забезпечення високого рівня професіоналізму та ефективності у роботі з митними процедурами. Це може включати навчання з використання передових нових технологій, аналізу та оцінки ризиків, а також навичок міжнародної співпраці. Враховуючи заходи держава зможе забезпечити певний рівень безпеки та ефективності в митних коридорах.

Література

1. Червоні та зелені митні коридори на кордоні: що можна провозити <https://kosht.media/chervoni-ta-zeleni-mytني-korydory-perelik-rechey/>
2. Митний Кодекс України із змінами, внесеними згідно із Законом № 141-IX від 02.10.2019 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text>
3. Підсумки зовнішньої торгівлі товарами України в I кварталі 2023 р. <https://niss.gov.ua/sites/default/files/2023-05/pidsumky-zovnishnyoi-torgivli-tovaramy-ukraine-v-i-kvartali-2023.pdf>
4. Зовнішня торгівля товарами. Підсумки I півріччя 2023 року <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/zovnishnya-torhivlya-tovaramy-pidsumky-i-pivrichchya-2023-roku>
5. Single Window system launched at Ukrainian customs <https://www.kmu.gov.ua/en/news/249239458>